

Modificabilidade cognitiva e andragogia: interações entre Feuerstein, Ausubel e Knowles para uma aprendizagem significativa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14338522>

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

(Doutorando em Ciências da Educação, USC-Py, valter.abbeg@usc.edu.py)

RESUMO

Este estudo explora a integração da Teoria da Modificabilidade Educacional (TME) com a Teoria da Andragogia, destacando como essas abordagens complementares podem ser aplicadas na educação de adultos. A TME enfatiza a maleabilidade cognitiva, propondo que a inteligência pode ser continuamente desenvolvida por meio de intervenções educativas adequadas. Em paralelo, a Andragogia foca na relevância do conteúdo e na autonomia do aprendiz adulto, considerando suas experiências prévias como fundamentais para o processo de aprendizagem. Ao combinar essas teorias, o estudo propõe um modelo pedagógico centrado no aprendiz, que valoriza tanto o desenvolvimento cognitivo quanto a aplicação prática do conhecimento em contextos reais. Os resultados indicam que essa abordagem integrada favorece a autonomia, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral do indivíduo, preparando-o para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação.

Palavras-chave: Modificabilidade cognitiva; Andragogia; Aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston.
- Feuerstein, R., Rand, Y., & Rynders, J. (1980). *Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability*. University Park Press.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3ª ed.). Gulf Publishing Company.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Piaget, J. (1977). *The development of thought: Equilibration of cognitive structures*. Viking Press.

COMO CITAR ESTE RESUMO

ABBEG, V. A. J. O. Modificabilidade cognitiva e andragogia: interações entre Feuerstein, Ausubel e Knowles para uma aprendizagem significativa. In: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CIRCLE, jan.-dez. 2024, online. **Abstract Booklet of the International Multidisciplinary Research Circle** [livro eletrônico]. Curitiba: C-Tech, 2024. p. 1-13. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14338522>